

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРЗО УЛУГБЕКА

Музаффарова Л.Н.

*Навоийский государственный
педагогический институт*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11163121>

Совершенствование подходов к новому миропониманию через историю, современность, перспективы развития изучаемых наук направлена на современную систему высшего педагогического образования. Материалы, которые содержат сведения о возникновении и развитии научных понятий, общечеловеческих ценностей, способствуют повышению общей культуры будущих учителей математики, усиливая у них готовность к практическому применению знаний по истории математики. Преподавание математики, оптимально сочетающее исторические, предметно-специфические, методические знания, помогает не только в формировании у будущего педагога целостного восприятия науки «математика», но и в более активном становлении его профессиональной компетентности. [1, с. 24]

Преподавание математики, оптимально сочетающее исторические, предметно-специфические, методические знания, помогает не только в формировании у будущего педагога целостного восприятия науки «математика», но и в более активном становлении его профессиональной компетентности.

«Хорошо известно, что науку можно изучить, не касаясь ее истории. Но трудно понять ее метод и совершенно невозможно правильно определить место науки в нашей культуре, минуя ее историю», - говорил выдающийся физик С.П. Капица, отмечая значение истории науки в становлении будущего специалиста. На факультетах математики и информатики педагогических вузов изучается история математической науки, являющаяся неотъемлемой частью истории человеческой деятельности.

Теперь следует подчеркнуть, что особое значение имеют два обстоятельства, связанные с историко-математической подготовкой будущих педагогов.

Во-первых, научные факты, законы структурируют математические знания, а принцип научности является основополагающим в обучении предмету. Что вполне оправданно: отражение в человеческом сознании окружающей среды начинается с ощущений, далее - через восприятия и представления - формулируется в понятиях. Под термином «определение

понятия» можно понимать, как процесс раскрытия содержания, объема понятия, так и процесс получения определения понятия.

Во-вторых, изучение процесса развития понятий, их обогащения и связей с другими объектами, жизни и деятельности великих ученых является важной особенностью вузовской математической подготовки, так как по уровню овладения студентами понятийным аппаратом можно судить о степени сформированности не только математических методов, но и технологий преподавания.

В вузовской программе по истории математики изучаются жизни и деятельности великих ученых и их наследия. Среди таких видных ученых средневековья Мирзо Улугбек.

Мирзо Улугбек - среднеазиатский государственный деятель, правитель тюркской державы Тимуридов, сын Шахруха, внук Тамерлана. Известен как выдающийся математик, астроном, просветитель и поэт своего времени, также интересовался историей и поэзией. Основал одну из важнейших обсерваторий средневековья. [2]

Основанием построения концептуальной таблицы послужило изучение жизни и деятельности среднеазиатского ученого, государственного деятеля и просветителя Мирзо Улугбека.

Целью технологии «Концептуальная таблица» при изучении такой дисциплины, как «История математики» является:

- развитие у студентов научного мировоззрения через понимание математики и методов познания реального мира;

- воспитание интереса к математике и ее истории;

- формирование у будущего учителя математики:

- 1) методической культуры - через овладение историко-генетическим методом;

- 2) педагогической культуры - через изучение педагогического наследия видных математиков;

- 3) математической культуры - через развитие интеллектуально-логических умений (анализировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, систематизировать, обобщать, давать определения, доказывать и обосновывать).

Концептуальная таблица – графический организатор, который наглядно представляет мыслительные процессы сравнения, сопоставления и др.

В концептуальной таблице по вертикали располагается то, что подлежит сопоставлению (годы жизни и деятельности Мирзо Улугбека), а по горизонтали – различные характеристики, по которым производится

сопоставление (события, действия, явления, связанные с деятельностью Мирзо Улугбека).

ГОДЫ	СОБЫТИЯ, ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ
1394	Год рождения Мирзо Улугбека
1449	Год смерти Мирзо Улугбека
1420-1429	Мирзо Улугбек построил одну из наиболее значительных обсерваторий средневековья и оборудовал ее первоклассными для того времени приборами - уникальным 40-метровым мраморным секстантом, установленным в плоскости меридиана.
1409	Мирзо Улугбек был объявлен правителем Самарканда.
1447	Мирзо Улугбек стал главой династии Темуридов.
1417-1420	Мирзо Улугбек построил в Самарканде медресе, которое стало первым строением в архитектурном ансамбле Регистан.
1437	Мирзо Улугбек определил длину астрономического года: 365 дней 6 часов 10 минут 8 секунд.
1449	По дороге в Мекку Мирзо Улугбек был предательски убит по решению шариатского суда.
1648	В Оксфорде - одном из старейших очагов науки и культуры Англии - был впервые частично опубликован главный труд, выполненный в знаменитой самаркандской обсерватории Улугбека.
1830	Немецкий астроном и составитель карт Луны Иоганн Генрих фон Медлер в честь Улугбека назвал лунный кратер Улугбек, нанесённый на его лунную карту 1830 года.
1908, 1914	Стараниями В. Л. Вяткина было найдено местонахождение остатков обсерватории Улугбека и произведены их первые раскопки.
1950	Академик АН УзССР Т. Кары-Ниязов написал монографию «Астрономическая школа Улугбека» и за это получил Сталинскую премию в 1952 году.
1966	В Узбекистане был снят фильм «Звезда Улугбека».
1969	По инициативе академика И. М. Муминова в Ташкенте прошла юбилейная научная конференция, посвящённая 575-летию со дня рождения Мирзо Улугбека.

1970	В Самарканде впервые был воздвигнут памятник Мирзо Улугбеку. Писатель Адыл Якубов написал роман «Сокровища Улугбека». В те же годы в Узбекистане, на основе романа Адыла Якубова был снят многосерийный видеофильм «Сокровища Улугбека».
1977	(2439) Улугбек — астероид главного пояса, открытый в 1977 году.
1994	По указу первого президента Узбекистана И. А. Каримова, 1994 год был объявлен годом Мирзо Улугбека.
1994	Национальный университет Узбекистана носит имя Мирзо Улугбека.

В концептуальной таблице компактно «упакован» большой объём аналитической информации. Такая таблица хороша для методического занятия (слайд, учебный плакат и др.). Задания на составление концептуальной таблицы по определенной проблеме силами малых групп с использованием мозгового штурма и последующим обсуждением в составе всей группы и выработкой оптимального варианта могут служить содержанием практического занятия по конкретной теме в фазе «размышления».

На занятии по истории математики студентам раздаются таблицы следующего образца, где в графе «Годы» записаны годы жизни и деятельности Мирзо Улугбека, а также годы итогов его научной деятельности.

ГОДЫ	СОБЫТИЯ, ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ
1394	
1449	
1420-1429	
1409	
1447	
1417-1420	

Следующую графу «События, действия, явления» студенты заполняют самостоятельно. При этом сведения об этих событиях либо может дать преподаватель, либо студенты ищут на страницах интернета.

Наш собственный опыт позволяет заметить, что студенты при такой форме организации занятий очень ответственно относятся к делу, с успехом используя наработанные материалы в педагогической практике. Интересный характер занятий - когда сегодня многие старшекурсники в роли обучаемых, а завтра уже будущих учителей математики развивает коммуникативные умения и выступает своеобразным умственно-аналитическим тренингом.[1, с.29]

Литература:

1. Дорофеев А.В. Технология изучения курса «История математики»: от знаний к профессиональной культуре будущего учителя // Вестник ОГУ №2/февраль 2006 Том 1. Гуманитарные науки.